

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI IJODIY QOBILYATINI RIVOJLANTIRISH

Toshkent Kimyo xalqoro universiteti Samarqand filiali
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2- kurs 722- guruh talabasi
To'lg'anoy Vahobova

Anotatsiya

Ushbu maqolada hozirgi zamon yosh avlodlari tarbiyasiga har xil dolzarb narsalar, bolalar tasiriga va bolalek davridagi estitek axloqiy , jismoniy jarayonlanlar

va ularga musiqa tarafdin va har xil entinet tarmoqlaridan foydalanish va ularning zararlarini kurib chiqish.

Kalit so'zlari. telefon, tavush, musiqiy o'yin, badiiy did estitik, raqs, ritmik harakatlar.

Maktabgacha yoshdagi bolada bilish jarayoni ijodiy faoliyat natijasida yuz beradi. Bolaning berilgan topshiriqni bajarish jarayonida izlanishi, ijodiy faoliyati namoyon bo'lishi uchun aniq maqsadga yo'naltirilgan, rejalashtirilgan, me'yor va mezonlarga ega bo'lgan, o'z-o'zini anglagan faoliyat zaruriyati seziladi. Bu esa bolada atrof-olam ob'ektlari va ular haqidagi bilimlarni o'zlashtirish; ta'lim samaradorligini vujudga keltirish, faoliyatning avvalgi turlariga tayanishni taqozo etadi. Xususan, "Shaxsdagi ijodkorlik xususiyatlarini qanday tarbiyalash mumkin?" - degan dolzarb muammo bugun paydo bo'lmagan.

Hozirgi kunda yosh bolalarga tashqi tarafdin va oila muhiddan juda ko'p zararli narsalar kelmoqda. Bolaning musiqiy qobilyatini rivojlantirishning eng asosiy

Bosqichi maktabgacha yoshdagi davrdir. Bu davrda bolaning musiqa madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratgan ota-onalar kelajakda bola shaxsining barkamol rivojlanishiga zamin yaratadi.

__Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy faollikni shakllantirish texnologiyasini ishlab chiqish muammosi ko'p qirrali pedagogik- psixologik ijtimoiy vazifalardan biri bo'lib, jamiyat ijtimoiy rivojlanishi va taraqqiyoti uchun dolzarb vazifalardan biridir. Ijodkorlik - faoliyatning turli holatlarida paydo bo'ladi. Qiziqish ilhom, intilish va boshqalar ijodkorlikning inson ongida eng oliy tarzda paydo bo'lishidan tortib, to namoyon bo'lishigacha jarayonni o'z ichiga oladi. Shaxsning ijodiy faoliyat ehtiyoji faoliyatda yangi, ilgari maqsad qilib qo'yilmagan bunyodkorlik intilishini bildiradi. Bolalardagi ijodiy faoliyatning har qanday kurtaklari ta'lim- tarbiya, faoliyatdan tashqarida kamol topa olmaydi. Ta'lim-tarbiya jarayonida bolalardagi yashirin iste'dodlarni yuzaga chiqarish, maktabgacha yoshdan boshlab o'z faoliyatini namoyon qilishi uchun imkoniyat yaratish, ulardagi ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish kelajakda yuksak salohiyatli, ijtimoiy faol, o'tkir zehni, kashfiyotchilik qobiliyatini namoyon eta oladigan raqobatbardosh kadrlarni voyaga yetkazish garovi bo'lib hisoblanadi.

Davlatimizni ustuvor yo'nalishlaridan biri barkamol insonni voyaga yetkazish g'oyasiga mos kelgan. Maktabgacha yoshlarni faoliyatini shakllantirish va bolalarga yetkazib berish va yosh xususiyatlari, shuningdek tasviriy san'at mehnat, musiqa, va jismoniy tarbiyaning o'ziga hos xususiyatlari talab qiladi.

Dastur asosida bolalarga tarkib toptiradi:

- bolalar o'z fikrini bayon etaolishi;
- tanlash imkoniyatini olishi;
- muommolarini ayta olishi;

Bugungi kunda yosh bolalarni o'z fikrini bayon eta olishi va ularni bugungi kuni ham ertangi kuni ham bugungi kundek bulmiydi.

Zamonaviy bollarni fikrlashi, intilishi va bilim doirasi juda kuchli. Mutaxassislar tamonidan aniqlashi buyicha 70% bolalar hozirgi kundagi mavjud bulmagan fanlarni uylab topmoqda.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobilyatlarini shakllarntirish

Bolalarda atrofdagi narsalarga ijodiy munosabatni tarbiyalashda, mustaqil fikrlashni taqozo etadi.

Ijodkorlek insonning tabiiy va manaviy har tamonlama yetuik qilish va ularni kelajagi uchun harakati, uzining ixtiyojlariga muvofiq o'zgartirish faolyati.

Qobiliyatlarni shakllantirish haqida gapirganda, bolalarning ijodiy qobiliyatlarini qaysi yoshda rivojlantirish kerakligi masalasiga to'xtalib o'tish kerak. Psixologlar turli xil atamalarni chaqirishadi. Ijodiy qobiliyatlarni juda erta yoshdan boshlab rivojlantirish kerak degan faraz mavjud. Bu gipoteza fiziologiyada o'z tasdig'ini topdi.

Bolaga topshiriqni o'zi bajarishi uchun imkoniyat yarating yoki unga tayyor javoblar va echimlar emas, balki maslahatlar berish orqali yordam bering. Faoliyatni tanlashda, muqobil holatlarda bolaga ko'proq erkinlik berish. Erkinlikni ruxsat berishga aylantirmang. . Bolani hayotdagi va san'atdagi go'zallikni to'g'ri va yetarli darajada qadrlashga o'rgatish, uni yaratish uning ichki dunyosini shunday muhim fazilatlar bilan boyitish demakdir, ularsiz barkamol shaxs mavjud va bo'lishi mumkin emas. Insonning go'zallik olamiga, ijod olamiga yo'li oiladan, bog'chalardan boshlanadi. Bolada ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning muhim bosqichlaridan biri tasviriy san'atdir. Pedagogika tarixi shuni isbotlaydiki, ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishi qanchalik erta boshlansa, tabiiy moyilliklar shunchalik tez rivojlanadi va hayotda kasb tanlash osonlashadi. Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning dastlabki bosqichida (bolalar bog'chasida) tasviriy san'at vositalari hissiy-majoziy fikrlashni rivojlantirishdir. Bolalarni jahon madaniyati bilan tanishtirish erta bolalikdan boshlanadi, chunki dunyoga kelgan har bir inson badiiy rivojlanish uchun ma'lum salohiyatga ega. O'qituvchi uchun asosiy narsa tushunchalar va atamalarning ma'nosini tushunishdir, bu ularni bolalar xotirasida mustahkam saqlashga imkon beradi. O'qituvchi ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishni vizual faoliyatning "alifbosi" ni o'rgatishdan boshlaydi, ifodali vizual vositalar asta-sekin kengaytiriladi. Ushbu birinchi elementar qadamlar bolalarga texnologik, oqilona tasvir texnikasini o'zlashtirishga yordam beradi, ularsiz bolalarning fikrlari va fantaziyalarining parvozi mumkin emas.

Psixologlar ijodkorlikning tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat deb hisoblashadi: muammoni boshqalar ko'rmaydigan joyda ko'rish qobiliyati, aqliy operatsiyalarni yiqitish, bir nechta tushunchalarni bitta bilan almashtirish va axborot nuqtai nazaridan tobora ko'proq sig'imga ega bo'lgan belgilarni qo'llash qobiliyati, bir masalani yechishda olingan ko'nikmalarni boshqa masalani yechishda qo'llash qobiliyati, voqelikni qismlarga ajratmasdan, yaxlit holda idrok etish qobiliyati, uzoq tushunchalarni osongina bog'lash qobiliyati, xotiraning kerakli vaqtda kerakli ma'lumotni berish qobiliyati, fikrlashning moslashuvchanligini ko'rsating, g'oyalarni yaratish qulayligi, yangi nostandart g'oyalarni yaratish qobiliyati, ijodiy fikrlashni rivojlantirish, faoliyatingizning "mahsulotingizni" yaxshilash qobiliyati, turli xil fikrlarni ifodalash qobiliyati, asl g'oyani yaxshilash uchun tafsilotlarni takomillashtirish qobiliyati. Qobiliyatlarni shakllantirish haqida gapirganda, bolalarning ijodiy qobiliyatlarini qaysi yoshda rivojlantirish kerakligi masalasiga to'xtalib o'tish kerak. Psixologlarda ijodiy qobiliyatlarni juda erta yoshdan boshlab rivojlantirish kerak, degan faraz mavjud.

Yuqorida aytilgan barchasida xullosa qilishimiz mumkinki, maktabgacha yosh ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun juda ajoyib imkoniyatlar yaratilgan.

Maktabgacha yoshdagi yosh ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun eng boy imkoniyatlarga ega. Shuning uchun bolalar bilan ishlashda ulardan maksimal darajada samarali foydalanish talab etiladi. Shundagina biz maqsadga erishib, kelajakda shu yurtga munosib farzandlarni tarbiyalashga erisha olamiz.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR:

1 Eshova D. S. BOLALARDA TASAVIR QOBILYATLARINI ANIQLOVCHI TUSHUNCHALAR

2 Aliyevna. J. M. (2021)

3 Qo'ldoshev R. BOSHLANG'ICH SINIF CHAPAQAY O'QUVCHILARGA BERILADIGAN PEDAGOGIK YORDAM VA YOZUVGA O'RGATISH JARAYONIDA FOYDALANILADIGAN TEXNOLOGIYALAR

4 S.X. Jalilova, S.M. Aripova "Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi" Toshkent 2017